

INFORMATIVO

mesa digital

Grupo de pesquisa

Culturas
Alimentares
Digitais

O que é @mesadigital?

O informativo “**Mesa Digital**” é parte de um projeto coordenado pelo **Grupo de Estudos de Culturas Alimentares Digitais** com a proposta de estimular a análise, a reflexão e o debate em torno das **culturas alimentares digitais, movimentos sociais e ativismo alimentar digital**. Concentramos nossa análise no debate alimentar mediado pelas tecnologias, ou seja, como diferentes atores utilizam o espaço “online” para se comunicar, se posicionar e debater sobre alimentação. Buscamos também compreender como práticas alimentares cotidianas ganham dimensão pública e de que forma movimentos sociais alimentares expressam suas posições no ambiente digital.

Culturas
Alimentares
Digitais

#7

mesa digital

A 7ª edição do Informativo Mesa Digital,

INTRODUÇÃO

Movimentos alimentares em rede e a crítica social da alimentação

por **Arthur Saldanha dos Santos, Luiz Eduardo Gomes**
e **Natália Ferreira Barbosa**

A alimentação, enquanto prática cotidiana e culturalmente significativa, sempre esteve no centro de debates sociais, econômicos e ambientais. Nos últimos anos, no entanto, emergiu um novo cenário: o fortalecimento de movimentos alimentares em rede, que utilizam as tecnologias digitais e as plataformas online para mobilizar e sensibilizar a sociedade sobre questões ligadas à produção, distribuição

e consumo de alimentos (Lupton, Feldman, 2020; Prause, Hackfort, Lindgren, 2021; Santos, 2022; Giraud, 2023). Um exemplo emblemático desse fenômeno é o **Veganuary**, uma campanha global que convida as pessoas a adotarem uma dieta vegana durante o mês de janeiro. Criado em 2014 no Reino Unido, o movimento cresceu exponencialmente nos anos seguintes, impulsionado principalmente pelo impacto das redes sociais. Plataformas como Instagram, Facebook e TikTok desempenharam um papel central na difusão do Veganuary, permitindo que participantes compartilhassem experiências pessoais, receitas e desafios do cotidiano, criando um sentimento de comunidade e encorajando a adesão de novos adeptos (Drescher et. al., 2023).

Participação no "Veganuary".

Campanhas como essa ilustram como os movimentos alimentares contemporâneos não apenas oferecem alternativas ao sistema alimentar hegemônico, mas também promovem uma crítica social profunda às formas predominantes de produção e consumo. Ao questionarem os impactos ambientais, éticos e sociais da cadeia alimentar industrializada,

esses movimentos mobilizam indivíduos em torno de práticas mais sustentáveis, solidárias e conscientes (**Trewern et. al., 2022**). De modo geral, movimentos alimentares em rede são organizações descentralizadas e colaborativas que operam em plataformas digitais, promovendo um novo modelo de ativismo e engajamento social. Alguns dos principais exemplos incluem movimentos como o Slow Food, veganismo, alimentação local e consumo consciente, que se utilizam das redes sociais e de comunidades virtuais para disseminar suas propostas. A principal característica desses movimentos é sua capacidade de conectar indivíduos, grupos e até empresas em uma rede de troca de informações, experiências e práticas relacionadas à alimentação saudável e sustentável.

Esses movimentos buscam transformar a maneira como os alimentos são produzidos, distribuídos e consumidos, e para isso se opõem fortemente aos sistemas industriais dominantes, que muitas vezes são vistos como responsáveis por práticas insustentáveis e por alimentar uma lógica de exploração ambiental, social e animal (**Giraud, 2023**). O uso das tecnologias digitais permite que esses movimentos se espalhem rapidamente, alcançando uma audiência global e criando um espaço virtual para discussões e mobilizações, ao mesmo tempo em que desafiam os modelos tradicionais de comunicação e organização de protestos (**Santos, 2022**).

A crítica social da alimentação que emerge a partir dos movimentos alimentares em rede está, em grande parte, ligada ao conceito de “justiça alimentar”, que envolve a ideia de um sistema alimentar que seja acessível, equita-

tivo e sustentável. Esses movimentos questionam profundamente a centralização do poder nas mãos de grandes corporações alimentícias e a padronização da produção e do consumo alimentares pautados, quase exclusivamente, apenas na lógica da lucratividade, desconsiderando o gosto, a autonomia, a diversidade de culturas, saberes e práticas alimentares locais. Curiosamente, mesmo grandes conglomerados do setor alimentício global, acabam sendo obrigados a reconhecer essa diversidade e a adaptar seus produtos às culturas alimentares locais para manter sua presença em diferentes países. Fatores como hábitos alimentares, práticas religiosas, valores sociais e condições ambientais são determinantes para o sucesso ou fracasso de suas operações. Em países como Índia, Brasil, China ou Arábia Saudita, o cardápio é ajustado para atender desde restrições religiosas até preferências culturais e logísticas específicas (Khan & Khan, 2013).

Ainda que tais adaptações estejam inseridas em uma lógica empresarial estratégica, elas revelam, de maneira indireta, a força das práticas alimentares locais e a impossibilidade de ignorá-las completamente. Isso demonstra como a diversidade cultural e alimentar, frequentemente colocada à margem pelas dinâmicas do mercado globalizado, resiste — e, em alguns casos, impõe-se — como critério fundamental de inserção comercial. Tais contradições reforçam os argumentos dos movimentos alimentares em rede ao evidenciar que modelos sustentáveis e culturalmente enraizados não são apenas possíveis, mas também inevitáveis diante da complexidade dos sistemas alimentares contemporâneos. Essa crítica, portanto, vai além da denúncia das desigualdades estruturais do sistema: ela se estrutura com base em três eixos interdependentes — a sustentabilidade ambiental, a justiça social e a ética animal — que orientam a busca por alternativas mais justas, conscientes e plurais na forma de produzir, distribuir e consumir alimentos.

Na lógica da sustentabilidade ambiental, muitos desses movimentos combatem os impactos ambientais causados pelas práticas alimentares, principalmente via atuação do agronegócio industrial, como desmatamento, uso excessivo de agrotóxicos, emissão de gases de efeito estufa e desperdício de alimentos. No caso brasileiro, por exemplo, estima-se que cerca de 75% das emissões de gases de efeito estufa estejam diretamente relacionadas às atividades do agronegócio, o que evidencia a centralidade desse setor nos debates sobre crise climática e degradação ambiental **(Abramovay, 2021)**.

Inventário da emissão dos gases de efeito estufa no Brasil, 2022.

A crescente preocupação com a degradação ambiental levou a um movimento em direção à alimentação local, orgânica e agroecológica, práticas que são consideradas mais alinhadas com a preservação ambiental, pois buscam minimizar os danos ecológicos e apoiar sistemas alimentares mais resilientes pelo caminho das perspectivas mais sustentáveis do consumo **(Niederle, Wesz, 2018)**.

Na vertente da justiça social, entende-se que o sistema alimentar global está intimamente ligado às desigualdades econômicas e sociais. A produção industrial de alimentos está frequentemente associada à exploração de trabalhadores, à concentração de terras nas mãos de grandes corporações e à marginalização de pequenos produtores **(Pena, 2015)**. Movimentos alimentares em rede, como a agricultura urbana, o consumo consciente e o apoio à agricultura familiar, buscam combater essas desigualdades, promovendo um modelo mais justo, que favoreça a autonomia dos agricultores locais, a distribuição mais equitativa dos alimentos e o acesso de todos a alimentos saudáveis **(Carvalho et al, 2022)**.

Já pela ética animal, a exploração de animais na indústria alimentícia é tida como um tema central para movimentos como o veganismo, que se tornou um dos principais vetores dessa crítica social. Esses movimentos questionam a moralidade do uso de animais para alimentação, destacando os sofrimentos que os animais enfrentam na produção industrial de alimentos, e propõem uma mudança para dietas plant-based, como alternativa ética e sustentável. Além disso, algumas vertentes no veganismo buscam abordar a alimentação de maneira integrada entre humanos, não humanos e ambiente, promovendo práticas alimentares mais justas, saudáveis, sustentáveis e equitativas.

**300 animais terrestres são poupados por ano
ao se adotar uma dieta com base em vegetais.**

Fonte: Animal Equality Brasil

Nesse sentido, a crítica social que os movimentos alimentares em rede levantam vai além das questões de consumo individual. Ela propõe uma reestruturação das relações sociais, econômicas e políticas que permeiam o sistema alimentar. Nesse sentido, a alimentação se torna um espaço de luta, onde práticas cotidianas de consumo se transformam em ações políticas. Ao engajar milhões de pessoas através das redes sociais, esses movimentos alimentares não apenas promovem alternativas alimentares, mas também incentivam uma conscientização coletiva sobre as injustiças estruturais presentes no sistema de produção de alimentos.

Por exemplo, a luta por alimentos orgânicos e livres de agrotóxicos se insere dentro de uma crítica ao modelo capitalista de produção agrícola, que prioriza lucros em detrimento da saúde dos consumidores e do meio ambiente. A alimentação local, por sua vez, principalmente vinculada à agroecologia, representa uma forma de resistência ao controle globalizado da cadeia alimentar por grandes corporações transnacionais, ao passo que fortalece a economia local e a produção sustentável em pequena escala.

As tecnologias digitais desempenham um papel fundamental na amplificação das lutas por sistemas alimentares mais justos e sustentáveis. Redes sociais e sites especializados criam espaços de educação e mobilização, difundindo informações sobre os impactos socioambientais do consumo e os benefícios de práticas alimentares mais conscientes. Empresas que divulgam relatórios de impacto contribuem para essa transparência, permitindo que consumidores alinhem suas escolhas a seus valores. Além disso, as plataformas digitais facilitam a organização de eventos como feiras de

alimentos orgânicos e campanhas de boicote a empresas que violam direitos trabalhistas ou ambientais, fortalecendo o consumo como ferramenta de transformação.

Embora os movimentos alimentares em rede tenham conquistado uma grande adesão e promovido discussões valiosas, eles não estão isentos de críticas. Uma das principais limitações desses movimentos é a fragmentação. Muitas vezes, esses movimentos se concentram em nichos específicos de consumidores, como aqueles que podem pagar por alimentos orgânicos, locais ou sustentáveis. Essa barreira é acentuada pelos custos mais elevados desses produtos. Em geral, os alimentos orgânicos custam cerca de 20% a mais do que os convencionais, devido ao modelo de produção mais caro e à menor escala de comercialização (Chandrasekhar, 2014).

Como resultado, populações de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social são frequentemente excluídas dessas práticas alimentares consideradas ideais ou sustentáveis. Entre os grupos mais afetados por esse cenário estão pessoas que vivem em áreas rurais e remotas, idosos, pessoas com deficiência, comunidades marginalizadas, como populações indígenas e minorias étnicas, além de indivíduos em países em desenvolvimento. Esses grupos enfrentam obstáculos estruturais que dificultam o acesso a alimentos saudáveis e nutritivos, o que evidencia a necessidade de que os movimentos alimentares em rede ampliem seu escopo e articulem propostas mais inclusivas, capazes de dialogar com as desigualdades sociais e econômicas existentes.

Além disso, a reprodução de um elitismo digital é uma preocupação crescente. A dependência de plataformas digitais, embora eficaz para mobilizar grandes audiências, também pode excluir aqueles que não têm acesso a tecnologias ou à internet. Isso cria um fosso digital que limita a participação de certos grupos sociais nos debates e ações propostas pelos movimentos (**Santos, 2022**). Outro ponto crítico é o desejo de mudanças rápidas e superficiais nas mídias. Muitas vezes, a adesão a uma alimentação “mais sustentável” se dá apenas por meio do consumo individual, como substituir produtos alimentares convencionais por alternativas orgânicas ou veganas, sem uma transformação mais profunda nos sistemas de produção e distribuição de alimentos. Isso pode resultar em mudanças superficiais, que não questionam as raízes do sistema alimentar atual.

Além do mais, os movimentos alimentares em rede têm se destacado como uma força importante na crítica social à alimentação, propondo alternativas sustentáveis, justas e éticas ao modelo de produção e consumo dominante, como é o caso da agroecologia e o veganismo. Contudo, esses movimentos enfrentam desafios significativos, como a fragmentação do público e a exclusão digital, que podem limitar seu alcance e impacto. A crítica social que eles promovem, embora valiosa, deve ser acompanhada de uma reflexão crítica sobre as limitações dessas práticas e da necessidade de uma transformação estrutural no sistema alimentar global. O engajamento efetivo com as questões de justiça social, ambiental e econômica requer um esforço coletivo e a implementação de políticas públicas que assegurem a democratização do acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis, além de uma mudança profunda nos modelos econômicos que regem a produção alimentar.

Referências

ABRAMOVAY, Ricardo. Desafios para o sistema alimentar global. **Ciência e Cultura**, v. 73, p. 53-57, 2021.

CARVALHO, Priscila Delgado de; TEIXEIRA, Marco Antonio; MOTTA, Renata; PENNA, Camila. Sistemas alimentares em disputa: respostas dos movimentos sociais à pandemia Covid-19. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**. vol. 37 n° 108, 2022.

CHANDRASHEKAR, H. M. Consumers' perception towards organic products - A study in Mysore city. **International Journal of Research in Business Studies and Management**, v. 1, n. 1, p. 52-67, 2014.

DRESCHER, Larissa S.; GREBITUS, Carola; ROOSEN, Jutta. Exploring food consumption trends on Twitter with social media analytics: The example of# Veganuary. **EuroChoices**, v. 22, n. 2, p. 45-52, 2023.

GIRAUD, Eva Haifa. Mediating lifestyle movements: the ethical ecologies of digital veganisms. **Journal of Cultural Economy**, 2023. <https://doi.org/10.1080/17530350.2023.2255877>

KHAN, Mahmood; KHAN, Maryam. I'M Lovin' It"—Around the World: A Case Study of McDonald's "Glocalization. **Journal of Hospitality & Tourism Cases**, v. 2, n. 2, p. 64-73, 2013.

LUPTON, Deborah; FELDMAN, Zeena. **Digital Food Cultures**. New York: Routledge, 2020.

NIERDELE, P.; WESZ, V. J. **As novas ordens alimentares**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2018.

PENNA, Camila. **Conexões e Controvérsias no INCRA e Marabá: O Estado como um ator heterogêneo**, Rio de Janeiro, Garamond. 2015.

PRAUSE, Louisa; HACKFORT, Sarah; LINDGREN, Margit. Digitalization and the third food regime. **Agriculture and Human Values**, 38, 641–655, 2021.

SANTOS, Arthur Saldanha dos. **Ativismos digitais do Movimento Afro Vegano: uma análise das narrativas performáticas nas mídias sociais**. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Porto Alegre, RS, 2022.

TREWERN, Joanna et al. Does promoting plant-based products in Veganuary lead to increased sales and a reduction in meat sales? A natural experiment in a supermarket setting. **Public health nutrition**, v. 25, n. 11, p. 3204-3214, 2022.

INTRODUÇÃO

A comida entre bytes, desenvolvimento e sustentabilidade

por **Kamila Guimarães Schneider***

*Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bolsista no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Mestra em Antropologia Social e graduada em Ciências Sociais. Contato: kamila.schneider@ufrgs.br.

A todo momento vemos notícias sobre o futuro incerto de nossa sociedade: mudanças climáticas, desertificação, eventos extremos em todos os cantos do planeta. **Mas afinal, o que o comer e a comida têm haver com toda essa insustentabilidade e incertezas na contemporaneidade?**

Por muito tempo, houve um pensamento disseminado, principalmente após a Revolução Verde¹, de que para se desenvolver haveria a necessidade de um controle sobre a natureza e um domínio do homem sobre a terra. Assim, começaram a surgir inovações agrícolas e alimentares que visavam afastar a produção de alimentos dos que se alimentam, fazendo com que os alimentos perdessem suas características originais, sendo produzidas em indústrias e em laboratórios de pesquisa, permitindo com que se consolidasse firmas alimentícias de produtos finais, estabelecendo um sistema oligopolista² de alimentos (**Wilkinson, 2023**). Em contraposição com as comidas caseiras, preparadas com ingredientes adquiridos diretamente de agricultores locais, os alimentos começaram a ser substituídos por produtos industrializados disponíveis nas prateleiras dos supermercados. Esses itens, além de possuírem maior durabilidade em relação às versões caseiras, frequentemente contêm uma série de aditivos químicos, como conservantes, corantes, aromatizantes, acidulantes, espessantes

1. A Revolução Verde, movimento que começou no meio do século XX, introduziu tecnologias agrícolas avançadas, como sementes de alto rendimento, fertilizantes químicos e mecanização, visando aumentar a produtividade agrícola. Isso impulsionou a produção de monoculturas em larga escala, focando na produção de commodities, especialmente soja, milho, trigo e arroz.

2. Sistema em que poucas empresas controlam um setor do mercado, influenciando diretamente preços e condições de venda.

e emulsificantes. Muitos desses componentes são identificados nos rótulos por códigos e siglas específicas, tornando sua compreensão difícil para consumidores leigos.

Essas inovações tecnológicas na área de alimentos, que se consolidaram durante a Revolução Industrial e se intensificaram após a Segunda Guerra Mundial, impulsionadas pelo discurso de erradicação da fome, possibilitaram a preparação de alimentos de forma mais rápida, adaptando-se aos novos estilos e modos de vida. No entanto, os impactos ambientais e sociais dessas inovações, tanto no passado quanto no presente, têm sido amplamente criticados e são fortemente sentidos em todo o mundo. Conforme Benito e Diaz-Méndez (2021), essas transformações deram origem a uma série de contradições e dilemas no cenário global, como a coexistência da fome e a epidemia de obesidade; a escassez de alimentos e, simultaneamente, o aumento do desperdício alimentar; o fortalecimento da segurança alimentar devido à maior fiscalização, ao mesmo tempo em que cresceu o risco alimentar com o aumento da manipulação e do processamento dos alimentos até o consumo; e o maior acesso à informação sobre os alimentos, desde rastreabilidade até dados nutricionais, mas também o surgimento de inovações alimentares tão complexas que dificultam a plena compreensão dos produtos pela população em geral. Essas quatro dicotomias são fatores que contribuem para o enraizamento do mal-estar alimentar na sociedade **(Benito; Diaz-Méndez, 2021)**.

Frente à essas e outras dicotomias presentes na contemporaneidade, em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs aos países membros os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), onde o desenvolvimento pretende articular os âmbitos econômico, social e

ambiental, compondo também a chamada Agenda 2030. Essa agenda possui 17 objetivos com 169 metas a serem atingidas. A incorporação da sustentabilidade na visão de desenvolvimento produz o que Ricardo Abramovay (2021) denomina de “bolo de noiva” e conjuntamente, a sociedade e o meio ambiente, podem atingir os ODSs.

Este bolo, segundo o autor, é construído a partir de três camadas, sem a base do bolo formado pela biosfera, contemplando gestão sustentável da água e saneamento (ODS 6), combater a mudança climática e seus impactos (ODS 13), conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos (ODS 14) e proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres (ODS 15). A segunda camada que contempla a sociedade demonstra que o desenvolvimento sustentável almeja objetivos políticos, culturais e institucionais a partir de 8 ODS: a erradicação da pobreza (ODS 1), a fome zero (ODS 2), a boa saúde (ODS 3) e a educação de qualidade (ODS 4), a cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11), disponibilidade de energia limpa (ODS 7), paz, justiça e instituições fortes (ODS 16) e igualdade de gênero (ODS 5). A última camada do bolo refere-se à esfera econômica, preconizando o trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8), A indústria, a inovação e a infraestrutura (ODS9), a redução das desigualdades (ODS10), o consumo e a produção responsáveis (ODS12). Por fim, a estrutura que liga todos os ODSs são as parcerias e meios de implementação (ODS 17).

A relação entre os ODSs e o sistema alimentar já é amplamente discutida em diversos trabalhos e pesquisas (**Barcellos, 2020; Herrero et al., 2020; Tartaruga et al., 2019**), e é possível observar que, dentre as metas dos ODS, destaca-se o direcionamento para o uso de novas tecnologias.

A projeção do aumento populacional até 2030, que é estimada em aproximadamente 8,5 bilhões de pessoas pela ONU³, e a crescente necessidade de recursos alimentares para atender a essa demanda, tornam-se elementos centrais no discurso que impulsiona a criação de novos alimentos. Nesse contexto, surgem as *agtechs* e as *foodtechs*, empresas que inicialmente se concentram em inovação disruptiva, mas que já nascem, mesmo que de forma indireta, fundamentadas nos princípios de sustentabilidade e na necessidade de pensar em inovação e tecnologia como ferramentas para reverter o quadro de insustentabilidade.

3. Para mais ver: <https://population.un.org/wpp/>

A partir dessa visão do desenvolvimento sustentável, as tecnologias alimentares permitiram com que se criassem dois posicionamentos distintos acerca do que se come e como se come. Assim, o alimento e o sistema alimentar tornaram-se um campo de disputas paradigmáticas frente aos dilemas sustentáveis contemporâneos da sociedade (**Lang e Heasman, 2015**). De um lado, os alimentos passaram a ser vistos cada vez mais como uma forma de alcançar a saúde ideal, com nutrientes e micronutrientes sendo consumidos de maneira calculada para atender às necessidades nutricionais diárias, conforme os objetivos estabelecidos por aqueles que os consomem. Esta forma de ver o alimento criou uma visão individualizada da comida. Assim, comer é um ato biológico e pode ser ‘controlado’ pelo comensal. Por outro lado, o alimento passou a reforçar o importante papel simbólico que desempenha, tornando-se protagonista de discursos e consolidando-se como um elo social e identitário cada vez mais forte. Por exemplo, dietas específicas, como a Vegana, Halal e Kosher, não são apenas escolhas alimentares, mas também expressam valores pessoais e sociais, refletindo atitudes em relação à ética, saúde e sustentabilidade.

Na perspectiva da visão individualista, o discurso do desenvolvimento sustentável volta-se para o consumidor, reduzindo a prática sustentável em reciclar, não trazendo mudanças expressivas relacionadas a meios de produção e distribuição de alimentos. O consumidor deve separar o lixo, comer mais legumes e consumir mais fibras, vitaminas, colágenos... (independente da forma que estas foram produzidas). Deve também higienizar os alimentos antes do uso (ou compra-los já higienizados e ensacados em plásticos e isopores). Quando a sustentabilidade é incor-

porada no âmbito da empresa, muitas vezes ela é terceirizada, contratando outras organizações para realizar essas funções e, em seguida, adicionando um selo de sustentabilidade em seus produtos. Um exemplo disso é o selo Eu-Reciclo, que é concedido a empresas que compensam a produção de resíduos recicláveis, mas que, em alguns casos, podem apenas adquirir esse selo sem adotar mudanças profundas nos seus processos produtivos. Isso pode ser uma estratégia para melhorar a imagem da marca, mas, em alguns casos, a prática pode ser mais superficial, sem um compromisso real com mudanças sustentáveis profundas nos processos da própria empresa.

Ainda dentro dessa visão de desenvolvimento sustentável inovadora, podemos perceber o surgimento de um “modismo ecologicamente correto”, em que a ética animal e os discursos de preservação ambiental ganham destaque nas estratégias empresariais, dando origem ao fenômeno do *greenwashing*⁴. Empresas que utilizam a sustentabilidade como um elemento central em suas narrativas, com o objetivo de promover seus produtos e atrair consumidores, muitas vezes não implementam práticas sustentáveis efetivas em suas operações, seja nas esferas social, econômica ou ambiental. Essa abordagem visa mais à construção de uma imagem positiva do que à adoção de mudanças genuínas e profundas em seus processos.

Por outro lado, juntamente com as inovações tecnológicas na área de alimentação, podemos também notar uma mu-

4. *Greenwashing* é uma prática de marketing enganosa em que uma empresa, organização ou marca finge ser ambientalmente responsável e sustentável, com o objetivo de melhorar sua imagem pública, enquanto, na realidade, suas ações e operações não são tão sustentáveis quanto afirmam.

dança do alimento como papel de identidade social em que a comida, anteriormente como um marcador de distinção social entre classes e culturas (**Rial, 2005; Montanari, Lima, 2009; De Castro, Maciel, Maciel, 2016**), agora também representa uma marca em si, atrelando-se também a movimentos sociais e tornando-se uma luta de enfrentamento à um desgaste das formas de se fazer e consumir. A comida não se encontra apenas como um hábito ou forma de comer, mas também como uma representação de si para o mundo e uma forma de luta. Grandes exemplos são os casos dos movimentos vegano e vegetariano, que não são apenas escolhas alimentares, mas também posicionamentos éticos e políticos. Para muitos, adotar essas dietas é uma forma de resistência contra a exploração animal e uma maneira de promover a sustentabilidade ambiental. O slogan “Você é o que você come” cada vez mais não se expressa apenas no corpo, mas também nas falas e lutas, refletindo um posicionamento que se estende para além da mesa. Este movimento de representação de si a partir do que se come é mais intensificado a partir das redes sociais (**Oliveira e Santos, 2023**), onde o consumo de alimentos como produtos sustentáveis ou éticos, como no caso de campanhas veganas, se torna uma forma de afirmação pessoal. Por exemplo, influenciadores e celebridades que promovem o veganismo nas redes sociais não só compartilham receitas, mas também defendem ideais ligados ao respeito aos animais e ao meio ambiente, contribuindo para a construção de uma identidade pública associada a essas causas.

Os protagonistas das tomadas de decisões, antes fortemente atreladas à uma tríade do Estado, setor privado e cientistas, começa a abrir espaço para um papel ativo da

sociedade civil (**Benito; Diaz-Méndez, 2021**). As demandas diretas vindas a partir da sociedade civil, estão sendo cada vez mais inseridas no contexto da governança. Essas demandas são expressas de muitas maneiras, como boicote⁵, buycott⁶ e até mesmo movimentos civis dedicados ao ativismo alimentar como os movimentos vegano/vegetariano (**Colomé, 2018**). Assim, o comer está se tornando uma forma de resistência, atuando como protagonista de movimentos sociais ao mesmo tempo que se torna um elemento fundamental de lutas, ampliando olhares para questões intrínsecas, mas que antes, eram invisíveis aos olhos dos comensais, como a questão ambiental, exploração do trabalho, a substituição da força de trabalho por drones e tecnologias ‘mágicas’.

Nesse contexto de disputas paradigmáticas do futuro dos alimentos e da sociedade que nos encontramos atualmente, um futuro incerto em que nanoalimentos⁷ são produzidos, ao passo que, um novo olhar ecológico no âmbito

5. Boicote pode ser definido como uma estratégia de engajamento e contestação política que se utiliza da rejeição ao consumo de determinados produtos ou serviços. Essa ação visa interferir em relações de poder percebidas como injustas em termos sociais, políticos e econômicos.

6. Buycott é uma estratégia de consumo contestatório que se caracteriza por um “consumo positivo”, onde os consumidores escolhem adquirir determinados produtos ou serviços. O objetivo dessa prática é incentivar práticas de produção, distribuição e consumo consideradas mais justas e éticas.

7. Nanoalimentos são alimentos ou ingredientes alimentares que incorporam nanotecnologia para melhorar suas propriedades, como sabor, textura, valor nutricional ou durabilidade. A nanotecnologia aplicada aos alimentos envolve a manipulação de partículas em uma escala nanométrica (geralmente entre 1 a 100 nanômetros) para otimizar suas características físicas, químicas e biológicas.

de inovações começa a despontar. O que será do futuro? Ainda não sabemos ao certo, mas com certeza, a comida *tech* será cada vez mais presente nos lares e nas mentes de quem a consome e a produz.

Referências

ABRAMOVAY, R. **Um ‘bolo de noiva’ para celebrar a Semana do Meio Ambiente.** <http://ricardoabramovay.com/um-bolo-de-noiva-para-celebrar-a-semana-do-meio-ambiente/> Acessado em 4 de junho de 2021.

BARCELLOS, M. D. **As contribuições da agricultura e da alimentação para a agenda 2030.** Sistemas Alimentares no Século XXI: debates contemporâneos. Porto Alegre: Editora da UFRGS, p. 149-176, 2020.

BENITO, C. B.; DÍAS-MENDEZ, C. **El Malestar com la alimentacion contemporánea.** In: DIAZ-MENDEZ, C.; GARCÍA-ESPEJO, I (org). El Malestar com la alimentacion contemporânea. Espanha: Gijón, 2021, p. 18 – 38.

COLOMÉ, F. L. **Consumo, política e engajamento: uma análise sociológica do consumo contestatário vegano no brasil e Canadá.** 2018. 300 f. Tese (Doutorado) - Curso de Sociologia, IFCH, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

DE CASTRO, H.C; MACIEL, M.E.; MACIEL, R.A. Comida, cultura e identidade: conexões a partir do campo da gastronomia. **Ágora**, v. 18, n. 1, p. 18, 2016.

DE OLIVEIRA, D.C; DOS SANTOS, A. S. Culturas Alimentares Digitais: Movimentos sociais e ativismos alimentar no ambiente on-line. **Cadernos de Campo: Revista de Ciências Sociais**, p. e023006-e023006, 2023.

HERRERO, M. et al.. **Articulating the effect of food systems innovation on the Sustainable Development Goals.** The Lancet Planetary Health, v. 5, n. 1, p. e50–e62, 1 jan. 2021.

LANG, T; HEASMAN, M. **Food Wars: The battle for minds, mouths and markets.** Earthscan, London, 2015.

MONTANARI, Massimo; LIMA, Maria de Fátima Farias de. Comida como cultura. 2009.

RIAL, C.S.M. Brasil: primeiros escritos sobre comida e identidade. In: **Antropologia e nutrição: um diálogo possível.** 2005. p. 87-100.

TARTARUGA, I. G. P. et al. **Mudanças tecnológicas e Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o papel das Instituições de Ensino Superior para o desenvolvimento regional.** 2019.

WILKINSON, J. **O mundo dos alimentos em transformação.** 1. ed. – Curitiba: Appris, 2023.

TEXTO #2

Veganismos e o debate sobre mudanças climáticas

por Arthur Saldanha dos Santos

O limiar do debate

As mudanças climáticas representam uma das maiores preocupações globais do século XXI, impulsionando a busca por soluções sustentáveis para mitigar seus impactos (**IPCC, 2023; Wilkinson, 2023**). O veganismo se destaca como uma alternativa alimentar com o potencial de reduzir significativamente os efeitos negativos da pegada de carbono¹. No entanto, a relação entre o veganismo e as mudanças climáticas é complexa, envolvendo discussões políticas, econômicas e culturais. Neste espaço, exploramos os principais pontos do debate atual, destacando as evidências científicas, as posições da indústria agropecuária e a influência da mídia e das políticas públicas.

Nos últimos anos, o veganismo tem crescido, tanto como movimento social quanto como modo/estilo de vida, especialmente com o apoio das mídias sociais. Esse crescimento é impulsionado pela maior conscientização sobre questões ambientais, éticas e de saúde relacionadas ao consumo de produtos de origem animal (**Niederle; Schubert, 2021; Niederle et al., 2021; Santos, 2022**).

1. A pegada de carbono é uma medida da quantidade total de gases de efeito estufa (GEEs), especialmente o dióxido de carbono (CO²), que são emitidos direta ou indiretamente por atividades humanas. O objetivo de calcular a pegada de carbono é compreender o impacto ambiental das nossas ações e buscar formas de reduzi-lo, contribuindo assim para o combate às mudanças climáticas.

As tecnologias têm potencial para desempenhar um papel estratégico na produção de alimentos, otimizando processos, aumentando a eficiência e reduzindo impactos ambientais. No entanto, quando essas inovações são analisadas a partir de dimensões sociais, sustentáveis e éticas, surgem debates mais complexos sobre seus reais efeitos e implicações. Questões como a concentração de poder nas mãos de grandes empresas, a exclusão de pequenos produtores e os impactos sobre hábitos culturais e sistemas alimentares locais ganham destaque. Nesse contexto, refletir sobre a relação entre veganismo e inovação tecnológica exige um olhar crítico e aprofundado, que vá além da simples substituição de produtos de origem animal, para considerar quem se beneficia dessas tecnologias, quais práticas são incentivadas e como elas se alinham — ou não — aos princípios de justiça social e ambiental que muitos movimentos veganos defendem.

O veganismo é frequentemente discutido no contexto das mudanças climáticas, especialmente no que diz respeito à redução das emissões de gases de efeito estufa e ao uso sustentável dos recursos naturais. Dado o impacto ambiental crescente da agropecuária, diversas pesquisas apontam que dietas à base de vegetais podem ser uma alternativa viável para atenuar os efeitos das mudanças climáticas **(Abramovay, 2021; Niederle, Schubert, 2021)**. No entanto, a forma como esse debate é abordado pela mídia pode influenciar diretamente a percepção pública e a adesão a novas práticas alimentares.

Veganismo e inovações tecnológicas

As inovações tecnológicas têm impulsionado o veganismo ao oferecer alternativas sustentáveis, como carne cultivada em laboratório, fermentação de precisão e novas proteínas vegetais. Essas soluções podem reduzir significativamente o impacto ambiental da alimentação, podendo, por exemplo, reduzir o desequilíbrio ambiental e climático no processo de produção de carne cultivada e uso de terras em comparação com a pecuária tradicional **(Baiano, 2020; Mishyna; Chen; Benjamin, 2020; Singh et al., 2021)**.

Diante dos impactos ambientais associados à produção convencional de carne, estudos recentes têm buscado alternativas mais sustentáveis. Uma Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) realizada pela consultoria CE Delft, encomendada pelo The Good Food Institute (GFI) e pela organização GAIA (2021), demonstrou que, se a produção de carne cultivada utilizar energia renovável, sua pegada de carbono pode ser reduzida em 80%. Especificamente, a produção de carne cultivada apresenta uma redução nos impactos do aquecimento global de 85% a 92% em comparação à produção convencional de carne bovina. Diferentemente da pecuária tradicional, que depende de grandes volumes de ração para alimentar os animais, a carne cultivada utiliza meios de cultura celular mais eficientes. Como resultado, sua eficiência na conversão de nutrientes em carne é até 3,5 vezes maior que a do frango convencional, com redução estimada no uso da terra de 63% a 95%.

Emissões de gases de efeito estufa (GEE), uso de água e uso de terra na produção de carne suína, avícola e de hambúrguer vegetal

Produtos	Emissões GEE (kg/kg de CO2 equivalente)	Uso de água (L/kg)	Uso de terra (m2/kg)
Carne suína	12,3	-	7,8
Carne avícola	9,9	-	6,7
Hambúrguer vegetal (Beyond Burger)	3,5	9,7	2,7
Hambúrguer vegetal (Impossible Burger)	3,5	107	2,5

A carne cultivada oferece a possibilidade de produzir carne sem o abate de animais, contribuindo para a redução do sofrimento animal. Do ponto de vista ambiental, embora os estudos iniciais apontem para uma possível diminuição nos impactos em comparação à pecuária tradicional — responsável por cerca de 14,5% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEEs) —, os efeitos ambientais complexivos da carne cultivada ainda dependem de fatores como a matriz energética utilizada, a escala produtiva e a composição dos meios de cultivo. Assim, sua contribuição à mitigação das emissões deve ser analisada com cautela, à luz dos dados disponíveis e das incertezas técnicas ainda existentes. No Brasil, os potenciais benefícios ambientais da carne cultivada ganham ainda mais relevância, considerando que a pecuária nacional é responsável por aproximadamente 54% das emissões de gases de efeito estufa do país. Já a fermentação de precisão utiliza microrganismos geneticamente modificados para criar proteínas com valor nutricional comparável ao de proteínas animais,

como a caseína e o soro do leite, sem a necessidade de utilizar animais. A estimativa é que, até 2029, o mercado global de proteínas alternativas possa atingir um valor de US\$ 25,2 bilhões. No entanto, esses dados levantam questionamentos sobre acessibilidade, segurança alimentar e concentração de mercado em grandes corporações.

Projeção anual do mercado global de alternativas proteicas

Entretanto, essas tecnologias apresentam desafios. O alto custo de desenvolvimento pode tornar os produtos inacessíveis para parcelas significativas da população. A pesquisa citada sinaliza que atualmente, um hambúrguer de carne cultivada custa cerca de US\$ 10 para produção, mas a expectativa é que esse preço caia para valores equivalentes aos da carne convencional nos próximos anos. Ou seja, o produto ainda segue sem previsão de ser uma alternativa acessível. Além disso, preocupações com segurança alimentar incluem os possíveis impactos da manipulação genética e a necessidade de regulamentação rigorosa para garantir a segurança dos consumidores.

Outro ponto crítico é a concentração da produção nas mãos de grandes corporações. Por se tratar de uma inovação recente, o mercado de carne cultivada e proteínas por fermentação de precisão é dominado por um número restrito de empresas, muitas delas sediadas nos Estados Unidos e Israel, que concentram os principais investimentos globais. Em 2021, startups do setor receberam mais de US\$ 3,1 bilhões em financiamento (**GlobalData, 2022**), com destaque para empresas como Upside Foods (EUA), que arrecadou mais de US\$ 600 milhões em rodadas de investimento, e a israelense Aleph Farms, que captou mais de US\$ 100 milhões. No segmento de fermentação de precisão, empresas como Perfect Day (EUA) lideram a produção de proteínas lácteas sem animais, com financiamento superior a US\$ 750 milhões acumulados. Esses dados indicam um forte interesse comercial e reforçam preocupações quanto à concentração tecnológica e ao poder de mercado, que podem afetar a acessibilidade, a soberania alimentar e a regulamentação pública sobre essas novas proteínas.

Enquanto alguns defensores do veganismo consideram essas tecnologias aliadas na redução do sofrimento animal e das emissões de GEEs, outros criticam a dependência de alimentos ultraprocessados, desconfiança sobre a procedência da comida e desigualdades inerentes, que podem comprometer a autenticidade do movimento e afastar consumidores (**Santos, 2022**). Assim, a aceitação dessas inovações dependerá não apenas do seu sabor, mas também da transparência na produção e dos impactos socioeconômicos.

A transparência na produção e rotulagem será essencial para conquistar a confiança dos consumidores, especialmente em relação à pegada de carbono e à ética nos processos de fabricação. No entanto, é preciso reconhecer que muitas dessas soluções tecnológicas atendem prioritariamente aos anseios da indústria de alimentos em escala global, deixando de lado as demandas e vulnerabilidades da agricultura familiar. Os impactos socioeconômicos dessas inovações devem ser cuidadosamente considerados, pois a transição tecnológica pode aprofundar desigualdades, afetando pequenos produtores, comunidades rurais e formas tradicionais de produção agropecuária. Nesse contexto, políticas públicas não devem apenas viabilizar a inovação, mas também garantir uma adaptação justa, inclusiva e sensível às realidades da produção agrícola diversificada.

O relacionamento entre veganismo e inovação tecnológica é complexo. As novas tecnologias podem transformar a alimentação de forma mais sustentável e ética, mas também levantam desafios sobre acessibilidade, segurança e concentração de poder. Para que essas inovações beneficiem o movimento vegano e a sociedade como um todo, é essencial que promovam um sistema alimentar mais justo, transparente e sustentável.

Entendendo um pouco mais do cenário: impacto ambiental da agropecuária e a alternativa vegana

Estudos indicam que a agropecuária é uma das principais fontes de emissão de GEEs, sendo responsável por cerca de 14,5% a 18% das emissões globais, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (**FAO, 2013**). A criação de gado é especialmente problemática devido à liberação de metano (CH₄), um gás com potencial de aquecimento global cerca de 28 vezes maior que o dióxido de carbono (CO₂) em um período de 100 anos. Além disso, a agropecuária ocupa aproximadamente 77% das terras agrícolas globais, mas fornece apenas 18% das calorias e 37% das proteínas consumidas pela população mundial.

A pecuária também é um dos principais motores do desmatamento. Na Amazônia, cerca de 80% do desmatamento está relacionado à expansão de pastagens e produção de soja para ração animal. Essa destruição florestal agrava as mudanças climáticas, pois reduz a capacidade das florestas de absorver CO₂ da atmosfera. Além disso, a atividade pecuária consome quantidades excessivas de água. A produção de 1 kg de carne bovina requer aproximadamente 15.400 litros de água, enquanto a produção de 1 kg de trigo consome cerca de 1.500 litros (**Water Footprint Network, 2025**).

Em contrapartida, dietas baseadas em vegetais são promovidas como uma alternativa sustentável. Estudos sugerem que a adoção de uma dieta vegana pode reduzir as emissões individuais de GEE em até 50%. Um estudo publicado na revista Science (**Poore & Nemecek, 2018**) analisou dados de mais de 38.000 fazendas e concluiu que a produção de alimentos de origem animal é responsável por 83% das emissões de CO₂ da agricultura, mas poderia ser drasticamente reduzida se houvesse uma transição para dietas à base de vegetais. Além da redução das emissões

de GEE, a agricultura voltada para produção vegetal pode consumir até 50% menos terra e 46% menos energia do que a produção de carne (**estudos**).

No entanto, essa alternativa também apresenta desafios, como o impacto ambiental de monoculturas intensivas, como a soja e o dendê, utilizadas em muitos produtos veganos. Essas monoculturas podem levar à degradação do solo, perda de biodiversidade e desmatamento, especialmente em países exportadores.

Além disso, as proteínas alternativas, incluindo aquelas derivadas de plantas, fermentação microbiana e carne cultivada em laboratório, têm ganhado destaque como propostas de soluções sustentáveis para a alimentação global. No entanto, um dos principais desafios para sua aceitação no mercado é a percepção sensorial dos consumidores, especialmente no que diz respeito ao sabor e à textura. Estudos indicam que, embora muitos produtos já consigam imitar características da carne convencional, fatores como o retrogosto, a suculência e a percepção de “naturalidade” ainda geram resistência entre os consumidores habituados às proteínas animais (Baiano, 2020). Ademais, a aceitação varia de acordo com aspectos culturais, nível de familiaridade com esses produtos e confiança nas novas tecnologias alimentares. Assim, pesquisas em engenharia de alimentos e neurociência do paladar são fundamentais para aperfeiçoar essas proteínas e aumentar sua aceitação no mercado.

Outro ponto crítico é a viabilidade econômica e social da transição para uma dieta vegana. Em algumas regiões do mundo, o acesso a alimentos de origem vegetal pode ser limitado ou economicamente inviável para populações

vulneráveis. A mudança para um sistema alimentar predominantemente vegetal exige políticas públicas que incentivem a diversificação da produção agrícola e garantam que os benefícios ambientais não sejam acompanhados por novas formas de desigualdade alimentar.

Assim, enquanto a agropecuária tradicional apresenta impactos ambientais significativos, a alternativa vegana deve ser analisada com criticidade, considerando não apenas seus benefícios ambientais, mas também os desafios relacionados à produção agrícola sustentável, acessibilidade e equidade alimentar.

Trocando em miúdos...

O debate sobre veganismo e mudanças climáticas envolve não apenas questões ambientais, mas também desafios políticos, econômicos e culturais. Embora as evidências científicas apontem que a adoção de dietas baseadas em vegetais pode contribuir significativamente para a redução do impacto ambiental, essa transição enfrenta obstáculos, desde a resistência da indústria agropecuária até hábitos alimentares enraizados em diferentes sociedades. Além disso, o preconceito pode, por muitas vezes, enfraquecer a difusão das práticas veganas. Em paralelo com o crescimento da popularidade do estilo de vida vegano, surge também uma onda de ódio contra ele. Por exemplo, os participantes de um estudo realizado nos EUA frequentemente associaram “veganos” com os seguintes adjetivos:

“esquisito”, “arrogante”, “militante”, “tenso”, “estúpido” e “sádico”. Ainda que, estes não disponham de informações concretas sobre os princípios e motivações veganas. Segundo o estudo, esse comportamento discriminatório está intimamente relacionado à “difamação do benfeitor”, uma vez que esse mecanismo pode ser uma maneira de desviar a atenção de nossas próprias decisões duvidosas.

arrogante militante estúpido
veganos
tenso esquisito sádico

A nuvem de palavras do preconceito: adjetivos relacionados às pessoas veganas.

A disseminação de informações claras e baseadas em ciência é fundamental para um diálogo mais equilibrado sobre o tema. Além disso, políticas públicas e inovações tecnológicas podem desempenhar um papel crucial na criação de alternativas acessíveis e sustentáveis para a população. Recentemente, a Câmara dos Deputados do Brasil iniciou a análise de um projeto de lei que torna obrigatória a oferta de alimentação vegana na administração pública, incluindo escolas, universidades, ministérios, autarquias, presídios e hospitais. Esse é um pequeno, porém primordial, passo na difusão do veganismo. Assim, diante do crescente interesse global por práticas mais responsáveis com

o meio ambiente, o veganismo se consolida como uma opção viável para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, garantindo benefícios à saúde e ao meio ambiente. Além de um estilo de vida e filosofia, o veganismo pode atuar como uma ferramenta essencial para o bem-estar individual e coletivo. No entanto, para que essa alternativa ganhe maior adesão, é essencial que o debate leve em conta não apenas os impactos ambientais, mas também os aspectos sociais e culturais que influenciam as escolhas alimentares.

A disseminação de informações claras e baseadas em ciência é fundamental para um diálogo mais equilibrado sobre o tema. Além disso, políticas públicas e inovações tecnológicas podem desempenhar um papel crucial na criação de alternativas acessíveis e sustentáveis para a população. Recentemente, a Câmara dos Deputados do Brasil iniciou a análise de um projeto de lei que torna obrigatória a oferta de alimentação vegana na administração pública, incluindo escolas, universidades, ministérios, autarquias, presídios e hospitais. Esse é um pequeno, porém primordial, passo na difusão do veganismo. Assim, diante do crescente interesse global por práticas mais responsáveis com o meio ambiente, o veganismo se consolida como uma opção viável para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, garantindo benefícios à saúde e ao meio ambiente. Além de um estilo de vida e filosofia, o veganismo pode atuar como uma ferramenta essencial para o bem-estar individual e coletivo. No entanto, para que essa alternativa ganhe maior adesão, é essencial que o debate leve em conta não apenas os impactos ambientais, mas também os aspectos sociais e culturais que influenciam as escolhas alimentares.

Referências

ABRAMOVAY, Ricardo. Desafios para o sistema alimentar global. **Ciência e Cultura**, v. 73, p. 53-57, 2021.

BAIANO, Antonietta. 3D Printed Foods: A Comprehensive Review on Technologies, Nutritional Value, Safety, Consumer Attitude, Regulatory Framework, and Economic and Sustainability Issues. **Food Reviews International**, v. 38, n. 5, p. 986-1016, 2020.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). **Climate Change 2023: Synthesis Report. Summary for Policymakers**. Geneva: IPCC, 2023.

CE DELFT. **LCA of cultivated meat: Future projections for different scenarios**. Encomendado por The Good Food Institute e GAIA, 2021. Disponível em: <https://gfi.org.br/novos-estudos-mostram-que-a-carne-cultivada-pode-ter-e-normes-beneficios-ambientais-e-ser-competitiva-em-termos-de-custos-ate-2030/>. Acesso em: 12 de março de 2025.

NIEDERLE, Paulo; SCHUBERT, Maycon Norenberg. How does veganism contribute to shape sustainable food systems? Practices, meanings and identities of vegan restaurants in Porto Alegre, Brazil. **Journal of Rural Studies**, n. 78, p. 304–313, 2020.

NIDERLE, Paulo; SCHUBERT, Maycon Noremberg; TAVARES DA SILVA, Luíza M.; SANDRI, Isabela; DIAS, M. B.; GABANA, Amanda M. Veganismo e agroecologia: práticas convergentes para a produção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. **Desenvolv. Meio Ambiente**, v. 58, p. 212-232, jul./dez. 2021.

MISHYNA, Maryia; CHEN, Jianshe; BENJAMIN, Or. Sensory attributes of edible insects and insect-based foods – Future outlooks for enhancing consumer appeal. Trends in **Food Science & Technology**, v. 95, p. 141-148, 2020.

SINGH, Meenakshi; TRIVEDI, Nitin; ENAMALA, Manoj K.; KUPPAM, Chandrasekhar; PARIKH, Punita; NIKOLOVA, Maria P.; CHAVALI, Murthy. Plant-based meat analogue (PBMA) as a sustainable food: a concise review. **European Food Research and Technology**, v. 247, p. 2499- 2526, 2021.

SANTOS, Arthur Saldanha dos. **Ativismos digitais do Movimento Afro Vegano: uma análise das narrativas performáticas nas mídias sociais**. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Porto Alegre, RS, 2022.

WILKINSON, John. **O mundo dos alimentos em transformação**. Curitiba: Appris, 2023.

Mesa Digital Recomenda

Cowspiracy

É um documentário de 2014 dirigido por Kip Andersen e Keegan Kuhn, com produção executiva de Leonardo DiCaprio. O filme investiga como a agropecuária intensiva impacta negativamente o meio ambiente, contribuindo significativamente para o desmatamento, o consumo excessivo de água e a emissão de gases de efeito estufa. Além disso, questiona o silêncio de grandes organizações ambientalistas sobre esses impactos. Disponível na Netflix, o documentário propõe uma reflexão profunda sobre os efeitos do consumo de produtos de origem animal no planeta.

Seaspiracy

É um documentário da Netflix lançado em 2021, que acompanha o cineasta Ali Tabrizi em uma investigação sobre os impactos da indústria da pesca nos oceanos. O filme revela práticas destrutivas, como a pesca industrial, a captura acidental de espécies e a poluição marinha, além de questionar a sustentabilidade da pesca e a atuação de grandes organizações ambientais. A obra provoca reflexões sobre o futuro da vida marinha e o papel do consumo humano na crise oceânica.

What The Health

É um documentário norte-americano lançado em 2017, dirigido por Kip Andersen e Keegan Kuhn, os mesmos criadores de Cowsspiracy. O filme investiga a relação entre o consumo de produtos de origem animal — como carnes, ovos e laticínios — e o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, câncer e doenças cardíacas. Além disso, expõe possíveis conflitos entre a indústria alimentícia, farmacêutica e organizações de saúde, sugerindo que interesses econômicos podem influenciar diretrizes nutricionais e informações ao público. Disponível na Netflix, o documentário propõe uma reflexão crítica sobre os impactos da alimentação na saúde humana e incentiva a adoção de dietas baseadas em plantas.

Food Choices

É um documentário de 2016 dirigido por Michal Siewierski que explora como nossas decisões alimentares afetam a saúde, o meio ambiente e o bem-estar animal. Por meio de entrevistas com especialistas em nutrição, médicos, atletas e ambientalistas, o filme analisa os impactos do consumo de produtos de origem animal e propõe a adoção de uma dieta baseada em vegetais como caminho para melhorar a saúde pessoal e a sustentabilidade do planeta. Disponível na Netflix, o documentário convida os espectadores a refletirem sobre o poder transformador de suas escolhas alimentares.

Ficha Técnica

Editor científico

Daniel Coelho de Oliveira (Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, Brasil)

Editores Executivos

Arthur Saldanha dos Santos e Marcelo Aragão de Podestá

Assistente de Editoração

Jéssica Santana Silveira Dias e Natália Ferreira Barbosa

Diagramação e webdesign

Marcelo Aragão de Podestá [@maopode](#)

Conselho Editorial

Fausto Makishi (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG), Ariane Fernandes da Conceição (Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM), Andrea Maria Narciso Rocha de Paula (Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES), Thatiane Lopes Oliveira (Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - IFNMG) e Fábio Dias dos Santos (Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES)

Periodicidade: Semestral

Informativo Mesa Digital

Logradouro: Sala do Programa de Pós Graduação em Sociedade Ambiente e Território | Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) | Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Avenida Rui Braga, S/N – Prédio 7 – Sala 202.

Autor Corporativo: Grupo de Estudos em Culturas Alimentares Digitais – Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)

Imagens: capa: [@maopode+AI](#) / pg.4: WhitcombeRD(IStock) / pag.5: Alex Knight e Dragne Marius(Unsplash) / pg.7: [@maopode+AI](#) / pg.12: Jame Baltz(Unsplash) / pg.14: Fernando Jorge(Unsplash) / pg.15: Jasmina81(IStock) / Contra-capa: [@maopode+AI](#)

Publicação: Julho/2025

**Receba o
mesa digital
pelo email**

Clique e assine o informativo.

Comentários? Sugestões?

contato@mesadigital.org